

СУТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВОИНСКОГО РИТУАЛА – ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ СНГ

Шухратжон Шакиров

заведующий кафедрой Специализированного филиала
Ташкентского государственного юридического университета,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5759796>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 ноября 2021 г.

Утверждено: 25 ноября 2021 г.

Опубликовано: 30 ноября 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

воинские традиции,
воинские ритуалы,
военная присяга, клятва,
воспитание, честь,
военнослужащий,
вооруженные силы.

АННОТАЦИЯ

в статье рассматриваются суть и содержание военной присяги, отдельные аспекты требований и порядок проведения данного воинского ритуала с учетом истории его зарождения и последующего развития посредством влияния на его содержание, формы и методы организации традиций, исторических аспектов и других факторов отдельных стран СНГ. Также изучаются роль и значение военной присяги в воспитании военнослужащего, повышении его морально-боевых качеств и формировании морально-нравственной атмосферы и войскового товарищества в воинских коллективах в целом.

Основным и нерушимым законом воинской жизни является Военная присяга. Она имеет силу государственного правового документа и является торжественной клятвой воина выполнить свой долг перед Родиной.

Военная присяга – церемониальная торжественная клятва (обещание), даваемое каждым гражданином при поступлении (призыве) на военную службу в вооружённые силы государства. Военная присяга существует с глубокой древности в вооруженных силах (ВС) большинства государств мира. В различных ВС имеет

свое специфическое содержание, традиции и обряды по её принятию в зависимости от исторически сложившихся традиций и обычаев того или иного народа (народов), его ВС и сущности строя данного государства [1].

Родоначальниками традиции принесения военной присяги считаются древние римляне. До введения установленной официальной присяги в 216 г. до н.э. римские легионеры должны были произносить две добровольных клятвы. Первая клятва была обязательством повиноваться консулу. Во второй клятве солдаты манипулы¹ обещали друг другу не покидать

¹ Манипул (от лат. manipula – букв. «горсть», от manus – «рука», как изображение на штандарте,

под который собирались манипулы) – основное тактическое подразделение легиона в период

товарищей в трудном положении ради спасения своей жизни и никогда не оставлять свое место в строю во время сражения, за исключением тех случаев, когда необходимо вернуть себе оружие, атаковать противника или спасти товарища.

После установления официальной присяги каждый год в определённый день все граждане Рима, годные к военной службе, собирались на форуме – городской рыночной площади. Консулы составляли 4 легиона по 4,5-5 тысяч человек в каждом. Далее один из солдат, по выбору трибуна, выходил из строя и следом за трибуном произносил священные слова военной присяги – «сакраментум». Он клялся, как пишет Полибий², «повиноваться своим командирам и в меру своих сил исполнять их приказы». Публий Флавий Вегетий Ренат³ представил христианскую версию присяги римских легионеров, относящуюся к IV в. н. э. «Они клялись Богом, Христом и Святым Духом, а также Величеством Императора, который вслед за Богом должен был быть самым любимым и почитаемым всеми людьми... Эти солдаты клялись, что будут неуклонно выполнять все приказы императора, никогда не дезертируют и не откажутся умереть за Римское государство» [2].

После принятия присяги весь легион делал шаг вперёд, солдаты поднимали

вверх правую руку и в несколько тысяч голосов кричали: «И мы также!». На этом ритуал заканчивался.

В древнегреческом обществе юноша, достигший 18 лет, объявлялся совершеннолетним и самостоятельным гражданином. Эфебы с оружием в руках являлись в храм Аглавры в Афинах и там приносили такую клятву (варианты клятв): «Я не оскверню этого священного оружия и не покину в рядах моего товарища. Я буду защищать не только то, что свято, но и то, что не свято, как один, так и вместе с другими. Я передам потомкам отечество не униженным или уменьшенным, но возросшим и в положении, улучшенном сравнительно с тем, в каком я его наследовал. Я буду почитать решения мудрых. Я буду повиноваться законам, которые были или будут народом приняты, и если кто вздумает нарушить их, я не должен того допускать, и стану защищать их, все равно придется ли мне делать это одному или будут со мною другие. Я буду чтить верования» [3].

«Клянусь никогда не позорить это священное оружие, никогда не покидать своего места в битве. Один ли, со всеми ли вместе я буду сражаться за своих богов и за свой очаг. Я оставлю после себя свое отечество не уменьшенным, но более могущественным и более крепким. Я буду повиноваться приказаниям, которые продиктует

существования манипулярной тактики, каждое из которых первоначально делилось на две центурии должны сохранять верность своему командиру и государству, дух ранних присяг поддерживался в центуриях (центурия (лат. *centuria* – сотня; от *centum* – сто) – военное подразделение римской армии).

² Греческий историк, государственный деятель и военачальник, автор «Всеобщей истории».

³ Римский военный историк и теоретик, создавший в 390–410 годах трактат «О военном деле», первый дошедший до настоящего времени систематический труд о военном искусстве Рима.

мудрость должностных лиц; я буду подчиняться и тем законам, которые находятся в силе в настоящее время, и тем, которые будут постановлены народом. Если кто-нибудь захочет ниспровергнуть эти законы или не будет повиноваться им, я не потерплю этого и буду сражаться за них один или вместе со всеми. Я буду почитать предков моего отца. Беру в свидетели Аглавру, Эниалия, Ареса, Зевса, Фалло, Авксо и Гегемону» [4].

Современный порядок принятия присяги во многих странах копирует древнеримскую и имеет схожие черты.

В России военнослужащий, являющийся гражданином, проходящий военную службу по призыву или впервые поступивший на военную службу по контракту, или гражданин, не проходивший военной службы и впервые призванный на военные сборы, или гражданин, обучающийся в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки и проходящий учебные сборы, или гражданин, обучающийся в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и проходящий учебные сборы, приводится к Военной присяге перед Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем воинской части [5].

Процедура приведения к военной присяге осуществляется в порядке,

определённом Уставом внутренней службы ВС РФ. Ритуал приведения к военной присяге воина заключается в следующем. В определённый день и час воинская часть выстраивается в пешем строю на плацу. Военнослужащие одеты в парадную форму одежды и с оружием. На плацу выстраивается оркестр, выносятся Боевое знамя части и Государственный флаг. Все военнослужащие, которые приводятся к военной присяге, располагаются в первых шеренгах. Перед церемонией приведения воинов к военной присяге выступает командир воинской части с краткой речью. Он напоминает воинам, что принятие военной присяги есть почётная и ответственная обязанность, которая возлагается государством на военнослужащего по защите Отечества и его конституционного строя. Для приёма военной присяги военнослужащий вызывается из строя командиром роты или другого воинского подразделения и читает вслух перед строем текст военной присяги: «Я, (фамилия, имя, отчество), поступаю на военную службу и присягаю на верность Российской Федерации и её народу. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, возложенные на меня законным образом обязанности. Клянусь, находясь на военной службе, быть честным, добросовестным, достойно переносить связанные с ней трудности. Мужественно, не щадя своей жизни, защищать народ и государственные интересы Российской Федерации. Клянусь не применять оружие против

народа и законно избранных им органов власти. Обязуюсь проходить военную службу в любом месте на территории Российской Федерации или за её пределами, куда меня направит Правительство Российской Федерации, и соблюдать законы того государства, на территории которого буду проходить военную службу» [6]. Затем воин собственноручно расписывается в заранее подготовленном списке напротив своей фамилии и занимает своё место в строю.

После завершения церемонии принятия военной присяги командир воинской части поздравляет военнослужащих с важнейшим событием в их жизни и в жизни воинского подразделения. Обычно также звучат поздравления от ветеранов, приехавших на присягу родителей и официальных лиц — представителей местной власти и общественных организаций. Оркестр исполняет Государственный гимн, и воинская часть в полном составе проходит торжественным маршем на плацу.

В последние десятилетия установилась традиция: воины дают торжественную клятву верности Родине у памятников боевой славы, в местах героических битв за свободу и независимость Отечества.

Военную присягу молодые солдаты и матросы **Казахстана** принимают после прохождения специальной программы и усвоения ими основных обязанностей солдата. Каждый военнослужащий при вступлении в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан принимает военную присягу в индивидуальном

порядке и скрепляет ее собственноручной подписью.

День принятия военной присяги является праздничным днем для данной воинской части. На торжественную церемонию приглашают почетных гостей, ветеранов, родственников новобранцев.

В назначенное время воинская часть при Боевом знамени и с оркестром выстраивается в пешем строю в парадной форме одежды с оружием в линию ротных (взводных) колонн. Принимающие военную присягу находятся в первых шеренгах. Перед принятием военной присяги по команде командира части перед строем военнослужащих торжественно поднимается Государственный флаг. Командир части в краткой речи напоминает требования Конституции Республики Казахстан, значение военной присяги в той почетной обязанности, которая возлагается на военнослужащих, принявших военную присягу на верность Отечеству. После разъяснительной речи командир части отдает распоряжение командирам подразделений приступить к принятию военной присяги. Командир рот (батарея) и других подразделений поочередно вызывают из строя принимающих присягу военнослужащих своего подразделения.

Каждый принимающий военную присягу читает вслух перед строем подразделения текст военной присяги: «Я, гражданин Республики Казахстан (фамилия, имя, отчество), вступая в ряды Вооруженных сил, принимаю

присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному Президенту, свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Присягаю беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности, воинские уставы и приказы командиров и начальников, стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, строго хранить военную и государственную тайну. Я клянусь быть мужественным и смелым защитником моей Родины, государственных интересов независимого Казахстана. Если я нарушу принятую мною военную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара, установленная законами Республики Казахстан».

После прочтения текста присяги каждый собственноручно подписывается в специальном списке в графе против своей фамилии и становится на свое место в строю.

По окончании принятия присяги списки с личными подписями принявших военную присягу вручаются командирами подразделений командиру воинской части. Командир части поздравляет молодых воинов с принятием военной присяги, а всю часть – с новым полномочным пополнением, после чего оркестр исполняет Государственный гимн Республики Казахстан. После исполнения Государственного гимна воинская часть проходит торжественным маршем.

Церемония принятия военной присяги завершается торжественным спуском Государственного флага. Поскольку принятие военной присяги – торжественное событие, оно может проводиться не только на территории части, но в местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Казахстана [7].

День присяги во всех воинских частях **Беларуси** – день открытых дверей. Родственникам разрешено заходить на территорию, фотографировать бойцов, снимать казармы на видео.

Церемония принятия военной присяги расписана по минутам и не меняется на протяжении многих лет. Новобранцев строят на плацу. Им предстоит первый серьезный экзамен: правильно подойти к «тумбе», на которой лежит текст присяги, не перепутать слова, говорить четко и ясно. Перед принятием присяги с напутственными словами выступают командиры.

Под барабанную дробь офицеры выносят столы, ставят их посередине плаца. Один за одним рядовые произносят текст присяги: «Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество), находясь на службе в ВС Республики Беларусь, принимаю присягу и торжественно клянусь высоко нести честь и достоинство воина ВС Республики Беларусь, добросовестно овладевать военным делом, быть мужественным, верным и самоотверженным защитником своего народа, свято выполнять Конституцию, законы и

воинские уставы. Если же я нарушу эту мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровое наказание закона и всеобщее презрение народа».

В завершении торжественной церемонии проходит митинг, на котором к новобранцам с напутственными словами обращаются почетные гости, ветераны, матери солдат. Священник освящает строй, офицеров, рядовых, плац.

Официальная церемония завершена – бойцам предстоит сдать оружие, получить увольнительные до вечера. Родителей пускают в казарму, чтобы посмотрели, в каких условиях служат их дети [8].

Таким образом, военная присяга существует с глубокой древности в ВС

большинства государств мира. Военная присяга – документ юридической силы, имеет большое государственное значение. Морально-нравственное и правовое значение, которое имеет для каждого военнослужащего акт принятия присяги, трудно переоценить. Военнослужащий, еще не принявший военную присягу, не может быть назначен на воинскую должность, за ним не могут быть закреплены вооружение и военная техника, он не может быть привлечен к выполнению боевых задач: участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой и караульной службы. Приняв военную присягу, военнослужащий обретает в полном объеме служебные права, но на него в полной мере возлагаются и служебные обязанности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Электронный ресурс – http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%ED%ED%E0%FF_%EF%F0%E8%F1%F%F%E3%E0
2. Флавий Вегеций Ренат. Краткое изложение военного дела. / Пер. С.П. Кондратьева. // Вестник древней истории. 1940. № 1, Греческие полиоркеттики. Вегеций. (Серия «Античная библиотека». Раздел «Античная история»). СПб, Алетейя. 1996.
3. Клятва эфеба, Уссинг. Воспитание и обучение у греков и римлян. – СПб, 1878.
4. Стобей. Florilegium, XLIII, 48. Поллукс, VIII, 105. Ликург. Речь против Леократа, 77. Dumont. L'éphébie attique.
5. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 15.10.2020) «О воинской обязанности и военной службе».
6. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 15.10.2020) «О воинской обязанности и военной службе».
7. Электронный ресурс – http://military-kz.ucoz.org/index/voennaja_prisjaga_skeri_ant/0-57.
8. Электронный ресурс – <http://dengi.onliner.by/2012/12/15/arm-11/.30>.